

ILMIY DARAJALI KADRLAR TAYYORLASH JARAYONINING BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich

Kadrlar malakasini oshirish va
statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: fshshohruh@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda ta’lim muassasalari va ilmiy markazlarning raqobatbardoshligini ta’minlashda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash jarayonining barqaror rivojlanishi asosiy o‘rin tutadi. Maqolada ilmiy darajali kadrlar tayyorlash jarayonini barqaror rivojlantirishning asosiy jihatlari. Jumladan, dolzarb muammolar va talablar, ta’lim dasturlari tuzilishi va mazmuni, shuningdek, baholash mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Ilmiy sohada kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy tendentsiyalar va innovatsion yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ilmiy darajali kadrlar, barqaror rivojlantirish, muammo, taklif, yechim, pandemiya, raqamli ta’lim, tashabbus, barqarorlik, ilm-fan, innovatsiyalar, mutaxassislar, ilmiy hamkorlik, tadqiqotlar, ilmiy aloqalar, tajriba almashish.

Annotation: The sustainable development of the process of training highly qualified scientific personnel plays a key role in ensuring the competitiveness of educational institutions and scientific centers in the modern world. The main aspects of ensuring the sustainable development of the process of training highly qualified scientific personnel are considered in the article. In particular, current issues and demands, the structuring and content of educational programs, as well as evaluation mechanisms are analyzed. The modern trends and innovative approaches aimed at increasing the effectiveness of training personnel in the scientific field are also discussed.

Key words: Scientifically qualified personnel, sustainable development, issue, proposal, solution, pandemic, digital education, initiative, sustainability, science,

innovations, specialists, scientific collaboration, research, scientific connections, exchange of experience.

Ilmiy darajali kadrlar tayyorlashni barqaror rivojlantirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar zamonaviy jamiyat uchun dolzarb va muhim hisoblanadi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti murakkab muammolarni hal qilishga qodir bo‘lgan fan va texnika taraqqiyotiga hissa qo‘sha oladigan malakali mutaxassislarni talab qiladi. Biroq ilmiy darajali kadrlar tayyorlash jarayonini murakkablashtiradigan qator muammolar ham mavjudki, ularni e’tiborga olish va hal etish zarur hisoblanadi.

Oliy ta’limdan keyingi ta’lim muassasalarida uchraydigan quyidagi muammolar mavjud:

Moliyaviy cheklovlar: Hozirgi kunda ko‘pgina ta’lim muassasalari cheklangan resurslar bilan kurashmoqda, bu esa ularning sifatli ta’lim va tadqiqot imkoniyatlarini taqdim etish qobiliyatiga to‘sqinlik qilmoqda.

Jadal kechayotgan texnologik o‘zgarishlar: Texnologik taraqqiyotning tez sur’ati o‘quv rejalari va o‘quv dasturlarini yangilab turishni qiyinlashtiradi.

Xilma-xillik va inklyuziya: Ilmiy mashg‘ulotlarda xilma-xillik va inklyuziyani ta’minlash doimiy muammo bo‘lib, kam vakillik guruhlarini ko‘pincha to‘siqlarga duch kelishadi.

Fanlararo ko‘nikmalar: Global muammolar murakkablashib borayotganligi sababli, an’anaviy o‘quv dasturlari yetarli darajada hal etilmasligi mumkin bo‘lgan fanlararo ko‘nikmalarga ehtiyoj ortib bormoqda.

Barqarorlik integratsiyasi: Barqarorlik tamoyillari iqlim o‘zgarishi kabi global muammolarni hal qilish uchun juda muhim bo‘lgan ilmiy ta’limga universal tarzda integratsiya qilinmaydi.

Ushbu yuqorida sanab o‘tilgan qiyinchiliklarga qaramay, ilmiy darajali kadrlar tayyorlashda sezilarli yutuqlarga erishildi:

Onlayn ta’lim sohasidagi yutuqlar: Koronavirus pandemiyasi raqamli ta’lim platformalarining ko‘payishiga imkon berdi, bu esa o‘qitishni global auditoriya uchun yanada qulayroq qildi.

Tadqiqot imkoniyatlari: Akademiya va sanoat o‘rtasidagi hamkorlik kuchayib, talabalarga ko‘proq tadqiqot va innovatsiya imkoniyatlarini taqdim etdi.

Turli xillik tashabbuslari: Ko‘pgina muassasalar turli xil ilmiy hamjamiyatni rivojlantirish uchun xilma-xillik va inklyuziya dasturlarini amalga oshirdi.

Barqarorlik tashabbuslari: Ba’zi universitetlar barqarorlikni o‘z o‘quv dasturlariga kiritib, talabalarda ekologik mas’uliyat hissini uyg‘otdi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG) barqarorlikni ilmiy darajali kadrlar tayyorlashga integratsiya qilish uchun qimmatli asos yaratdi. Ushbu maqsadlar barqarorlikning turli jihatlarini, jumladan, qashshoqlikni kamaytirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy tenglikni o‘z ichiga oladi. SDGlarni o‘quv dasturlariga kiritish talabalarga o‘z ishlarining kengroq ijtimoiy ta’sirini tushunishga yordam beradi va mas’uliyatli tadqiqot va innovatsiyalarni rag‘batlantiradi.

Barqaror ilmiy darajali kadrlar tayyorlashga quyidagilar orqali kiritilishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Barqaror ilmiy darajali kadrlar tayyorlashning parametrlari

Parametrlar	Tavsif
O‘quv dasturlarini takomillashtirish	- barqarorlikni kurslarga kiritish, fanlararo ta’limni rag‘batlantirish, rivojlanayotgan texnologiyalarni o‘quv dasturiga integratsiya qilish
Tadqiqot va innovatsiyalar	- tadqiqotlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini ko‘paytirish, sanoat bilan hamkorlikni rivojlantirish, axloqiy tadqiqot amaliyotlarini targ‘ib qilish
Hamkorlik va tarmoq	- xalqaro ilmiy hamkorlikka yordam berish, tarmoq imkoniyatlarini taqdim etish, bitiruvchilarni murabbiylikka jalb qilish
Ahloqiy mulohazalar	- keng qamrovli ahloqiy ta’limni amalga oshirish, xilma-xillik va inklyuzivlikni rag‘batlantirish, ijtimoiy ta’sirni baholashni rag‘batlantirish

Ilmiy darajadagi kadrlar tayyorlashning barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun o‘quv dasturlarini quyidagi yo‘llar bilan takomillashtirish zarur:

- barqarorlikni birlashtirish: Barqarorlik, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG) va ahloqiy masalalarga aniq javob beradigan kurslar va modullarni ishlab chiqish;

- fanlararo yondashuv: Talabalarni turli ko‘nikmalar va istiqbollar bilan jihozlash uchun fanlararo ta’limni rivojlantirish;

- texnologik integratsiya: Talabalarni texnologiyaga asoslangan kelajakka tayyorlash uchun o‘quv dasturiga rivojlanayotgan texnologiyalarni integratsiyalash.

Ilmiy darajali kadrlar tayyorlashda tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi:

- moliyaviy yordam: Barqarorlik maqsadlariga mos keladigan tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini ko‘paytirish.

- sanoat sohasidagi hamkorlik: Talabalarga real tadqiqot tajribasi bilan ta’minlash uchun akademiya va sanoat o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish.

- nashr etikasi: bilimlarning tarqalishini ta’minlash uchun ahloqiy tadqiqot amaliyotini va ochiq nashrni targ‘ib qilish.

Ilmiy darajali kadrlar tayyorlashda hamkorlik aloqalari:

- xalqaro hamkorlik: Talabalarni global muammolar va yechimlar bilan tanishtirish uchun xalqaro tadqiqot hamkorliklariga yordam berish.

- tarmoq imkoniyatlari: Talabalarga professionallar, murabbiylar va tengdoshlar bilan aloqa o‘rnatish uchun platformalarni taqdim etish.

- bitiruvchilarni jalb qilish: Bitiruvchilarni hozirgi talabalarni ilmiy sayohatlarida qo‘llab-quvvatlash va qo‘llab-quvvatlashga jalb qilish.

Ushbu maqolada ilmiy darajali kadrlar tayyorlashni barqaror rivojlantirish yo‘nalishlarini o‘rganib chiqdik. Unda ta’lim muassasalari oldida turgan muammolar va ularni bartaraf etishda erishilgan yutuqlarga alohida to‘xtalib o‘tildi. Bundan tashqari, hisobotda barqarorlikni ta’limga integratsiya qilish muhimligi ta’kidlangan va xodimlarni tayyorlash barqarorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

O‘rganishlar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- ta’lim muassasalari o‘z o‘quv dasturlariga barqarorlik va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG) ning integratsiyalashuviga ustuvor ahamiyat berish;

- moliyaviy yordamning ko‘payishi va sanoat bilan hamkorlik talabalar uchun tadqiqot imkoniyatlarini oshirish;

- turli xillik, inklyuzivlik va ahloqiy tadqiqotlarni rivojlantirishga qaratilgan sa’y-harakatlarni kuchaytirish;

- ta’lim muassasalari tez o‘zgaruvchan dunyoda dolzarb bo‘lib qolishi uchun o‘z ta’lim dasturlarini muntazam ravishda baholashlari va yangilashlari kerak.

Bugungi kunda har bir mamlakat global tendensiyalarni hisobga olgan holda ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishga intilmoqda, negaki, mazkur sohalar xalqaro munosabatlarning keng tizimini o‘zida mujassam etgan. Trendlarni o‘rganish kelgusi yillarda mamlakat qanday qiyinchiliklar va imkoniyatlarga duch kelishini tushunishga imkon beradi.

UNESCOning 2021-yilgi ilmiy hisobotida so‘nggi besh yil ichida ilm-fan va innovatsiyalar sohasida dunyo bo‘ylab quyidagi o‘zgarishlar yuz berganini qayd etgan:¹

1. Mamlakatlar, daromad darajalaridan qat’i nazar, raqamli va “yashil” jamiyat modellariga o‘tishga alohida e’tibor berishni boshladilar. Barcha mamlakatlar u yoki bu tarzda o‘z rivojlanish modellarini, jumladan BMTning 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadi (BRM)ni hisobga olgan holda, qayta ko‘rib chiqishga intilishmoqda. UNESCO hisobotida BMTning BRM (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari) lariga erishishning dolzarbligi ta’kidlangan. Yashil texnologiyalarga ko‘proq mablag‘ sarflanayotganiga qaramay, barqaror rivojlanish hali global miqyosda ilmiy faoliyatning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanmagan.

2. Hukumatlar texnologiyalar transferini osonlashtiradigan yangi siyosiy vositalarini ishlab chiqishga intilmoqda. Biznes har doim ham barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashdan bevosita manfaatdor emas, chunki u ijtimoiy emas, balki o‘z

¹ Доклад ЮНЕСКО по науке. Наперегонки со временем: за более умное развитие. Рабочее резюме // ЮНЕСКО. – 2021. – 60 с.

foydasi va xarajatlari bilan bog‘liq masalalar bilan shug‘ullanadi. Hukumatlar biznesni ushbu jarayonga jalb qilish uchun yangi imtiyozlarni ishlab chiqishga majbur: masalan, investitsiyalar evaziga korxonalarining laboratoriyalardan foydalanishini ta’minlash.

3. Bugungi kunda 80 foiz mamlakatlar YaIMining 1 foizdan kam ulushini ilm-fanga ajratadi va bilim, tajriba hamda texnologiyalarni qolgan 20 foiz mamlakatlardan qabul qiladi “Katta yigirmatalik” davlatlariga ITTKI (ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari), ilmiy maqolalar, patentlar va tadqiqotchilar uchun sarfalanadigan xarajatlarning 90 foizi to‘g‘ri keladi. Ba’zi mamlakatlar ilmiy salohiyatni oshirishga urinib, ilmiy-tadqiqot xarajatlarini emas, tadqiqotchilar sonini sezilarli darajada oshiradilar, natijada har bir tadqiqotchi uchun ilmiy-tadqiqot xarajatlari kamayadi.

4. COVID-19 pandemiyasi bilimlarni jamlash tizimlarining rivojlanishiga turtki bo‘ldi. Pandemiya va uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlariga qarshi kurashish uchun olimlar o‘rtasida tez va samarali bilim almashish zarurligi mahalliy ekspertlar hamjamiyatlarini va xalqaro miqyosda hamkorlikni rivojlantirish muhimligini ko‘rsatdi. Ko‘pgina mamlakatlar ilmiy loyihalarni ro‘yxatdan o‘tkazish tartibini soddalashtirdilar, biznes va ilm-fan o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik dasturlarini yaratdilar.

5. ITTKI (ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari)ga investitsiyalar jahon iqtisodiyotiga qaraganda tezroq o‘rib bormoqda. 2014-yildan 2018-yilgacha bo‘lgan davrda ITTKI (ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari)ga jahon xarajatlarining o‘sishi 19,2 foizni tashkil etgan, jahon iqtisodiyoti esa shu davrda 14,8 foizga o‘sgan. Markaziy Osiyo shu davrda ilmiy-tadqiqot xarajatlari oshmagan dunyoning ikki mintaqasidan (ikkinchisi Lotin Amerikasi) biriga aylandi.

6. Malakali mutaxassislarning mamlakatni tark etishi (“utechka umov”) bir qator davlatlar uchun katta muammo bo‘lib qolmoqda. Jumladan, Markaziy Osiyo, Janubiy va Sharqiy Yevropa, Rossiyadan ilmiy mutaxassislarning mehnat emigratsiyasi barqaror xususiyatga ega.

7. Mintaqaviy ilmiy hamkorlik kengaymoqda. Dunyoning barcha mintaqalaridagi davlatlar yaqin qo‘shnilari bilan hamkorlikka ko‘proq e’tibor qaratmoqdalar. Mintaqa doirasidagi muammolarni yechishga qaratilgan qo‘shma ilmiy loyihalarning amalga oshirilishi kuzatilmoqda.

Mavjud tendensiyalar haqida yana bir nufuzli ma’lumot manbai – bu Jahon iqtisodiy forumining tahlillaridir. Tashkilot mutaxassisleri R. Morgan, H. Xilgenkamp, R. Kassen ilmiy hamjamiyat oldida turgan quyidagi global muammolarni qayd etishgan²:

1. Ilmiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish zarurati. Pandemiya tadqiqotchilar va olimlarning ilmiy hamkorlik maqsadida harakat qilish imkoniyatlarini cheklab qo‘ydi. Olimlarning bir-birlari bilan aloqa qilishlari murakkablashdi, yangi loyihalarni boshlash va zarur tajribalarga ega bo‘lish ancha qiyinlashdi. Ushbu cheklovlarni qisman bartaraf etish uchun onlayn hamkorlik mustahamlandi.

2. Ma’lumotlardan foydalanishning ijobiy tomonga o‘zgargani. Ochiq ma’lumotlardan foydalanish imkoniyati, moliyalashtirish hajmi va manbalaridan qat’i nazar, tadqiqot ishlarining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ochiq ma’lumotlar bazalarining ishlashi uchun sharoit yaratish va ularni qo‘llab-quvvatlash o‘ta muhim sanaladi.

3. OAV bilan o‘zaro hamkorlik. Ilmiy yutuqlarni ommaviy axborot vositalarida to‘g‘ri yoritilishi ilmiy faoliyat zarurati va/yoki samaradorligini jamoatchilikka muvaffaqiyatli yetkazish imkonini beradi.

4. Ilmiy aloqalarni takomillashtirish. Zamonaviy ilm-fan o‘z faoliyatining zarurligi va foydaliligini aholiga yetkaza olishi kerak, chunki ilm-fan rivoji davlat va xususiy sektor tomonidan moliyalashtirishga bog‘liq. Bo‘lajak tadqiqotchilarning ilmiy muloqot qobiliyati tadqiqot qobiliyatlari bilan teng rivojlanishi kerak. Olimlar, siyosatchilar, biznes va fuqarolik jamiyati o‘rtasida doimiy muloqot o‘rnatish muhim.

5. Moliyalashtirish manbalarini topish. Koronavirus pandemiyasi hukumatlar va korxonalarining moliyaviy oqimlarini ustuvor ehtiyojlarga yo‘naltirishga majbur qildi.

² Morgan R., Hilgenkamp H., Kassen R. 10 challenges to scientific collaboration and how to overcome them // World Economic Forum. – 24 Jun 2021. – URL: <https://www.weforum.org/agenda/2021/06/ten-challenges-to-scientific-collaboration/>

Pandemiyadan keyin ham ilm-fanni moliyalashtirish avvalgi holatiga qaytishi dargumon, chunki hukumatlar iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirishi kerak. Endilikda ilm-fanni moliyalashtirishning yangi sxemalari va manbalarini izlash talab etiladi.

6. Ijtimoiy tarmoqlarda ilm-fan. Ilmiy jurnallar maqolalarning so‘nggi versiyalari uchun sharhlovchi va jamlovchi manbaga aylanadi, eng so‘nggi va dolzarb ma’lumotlar manbasi maqomini yo‘qotadi. Internetdagi turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali tadqiqot natijalari bilan tez almashinuvga erishiladi va aloqalarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya bilish ilm-fan rivojining muhim omiliga aylanadi.

7. Infratuzilma va resurslardan foydalanish. Ko‘plab sohalardagi ilmiy faoliyat, shuningdek innovatsiyalarni yaratish va amalga oshirish ma’lum infratuzilma va aniq resurslarni, ya’ni investitsiyalarni talab qiladi. Resurslar oqimini va infratuzilmani rivojlantirish, undan foydalanish imkoniyatini kafolatlash uchun uzoq muddatli tadqiqot dasturlarini qo‘llab-quvvatlash zarur.

8. Fanlararo tadqiqotlarni rivojlantirish. Zamonaviy ilm-fan turli fan sohasining kesishmasida amalga oshiriladi. Fanlararo fikrlash, kashfiyotlar va innovatsiyalarni rag‘batlantirish maqsadida turli fan sohalari olimlarining o‘zaro hamkorligi uchun sharoit yaratilishi kerak.

9. Akademik erkinlik va halollikni targ‘ib qilish. Ilm-fanning jamiyat oldidagi mas’uliyati tadqiqot natijalarini ochiq muhokama qilish, shuningdek, natijalarni qayta tekshirish uchun dastlabki ma’lumotlar va metodologiyadan foydalanish imkoniyatini nazarda tutadi. Ilm tanqidga ochiq bo‘lgandagina samarali bo‘ladi. Shu sababli, olimlarga zarar yetkazmagan holda tadqiqot natijalarini qayta ko‘rib chiqish mumkin bo‘lgan muhitni yaratish va saqlash ilm-fan uchun muhimdir.

10. Qisqa muddatli va uzoq muddatli maqsadlar o‘rtasida muvozanatni saqlash. Tadqiqotlarga ikki xil yondashuv o‘rtasida azaldan ma’lum qarama-qarshilik mavjud: qiziqish tufayli (noaniq uzoq muddatli natijalar bilan) va aniq amaliy maqsadlar bilan boshqariladiganlar. Pandemiya ikkala yondashuvni ham qo‘llab-quvvatlash kerakligini, negaki, ular bir-birini to‘ldirishini ko‘rsatdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo‘lsak, ilmiy darajali kadrlar tayyorlash jarayonini barqaror rivojlantirish ta’lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar va davlat organlaridan kompleks yondashuv va e’tiborni talab qiladi.

Tajriba almashish va ilg‘or texnologiyalarni transfer qilish bo‘yicha xorijiy universitetlar va ilmiy markazlar bilan hamkorlik qilish ham muhim yo‘nalish bo‘lib yosh olimlar uchun stipendiyalar va grantlar tizimini ishlab chiqish, ularning mazmunli malakasini oshirish va ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug‘ullanish imkoniyatini yaratish zarur. Yosh olimlarni qo‘llab-quvvatlashni rivojlantirish, ilmiy anjumanlar, seminarlar, mahorat darslari o‘tkazish uchun sharoit yaratishga ham alohida e’tibor qaratish lozim. Shuningdek, kasbiy mahorat va ilmiy kadrlar tayyorlash sifatini oshirishni rag‘batlantirish maqsadida ta’lim sifati va fan yutuqlarini baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonining barqaror rivojlanishi tizimli yondashuvni, innovatsiyalarni joriy etishni va barcha manfaatdor tomonlarning hamkorligini taqozo etib, ta’lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar, davlat idoralari va biznes hamjamiyatining birgalikdagi sa’y-harakatlari bilangina jahon ilm-fan maydonida muvaffaqiyatli raqobatlasha oladigan, jamiyat taraqqiyotiga salmoqli hissa qo‘shishga qodir ilmiy darajali kadrlar tayyorlashning yuqori darajasini ta’minlash mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Ilm-fan va innovatsiyalar bo‘yicha Milliy ma’ruza;
2. Доклад ЮНЕСКО по науке. Наперегонки со временем: за более умное развитие. Рабочее резюме // ЮНЕСКО. – 2021. – 60 с;
3. Morgan R., Hilgenkamp H., Kassen R. 10 challenges to scientific collaboration and how to overcome them // World Economic Forum. – 24 Jun 2021. – URL: <https://www.weforum.org/agenda/2021/06/ten-challenges-to-scientific-collaboration/>;
4. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Innovatsion rivojlanish agentligi ma’lumotlari;
5. Innovatsion rivojlanish agentligi huzuridagi Ilmiy-texnik axborot markazi ma’lumotlari.